

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Камалова Муяссар Набихановна

Учитель математики, КГУ "Общеобразовательная школа №10" Республика Казахстан,
г.Алматы., р. Бостандыкский

Аннотация. В данной статье раскрыты основные особенности применения дистанционного обучения в образовательном процессе студентов. Выявлены проблемы современного обучения и определены дидактические возможности для эффективного использования информационных компьютерных технологий в учебном процессе студентов.

Ключевые слова: информационные компьютерные технологии, студенты, дистанционное обучение.

Abstract. This article reveals the main features of the use of distance learning in the educational process of students. The problems of modern education are identified and didactic opportunities for the effective use of information computer technologies in the educational process of students are determined.

Keywords: information computer technology, students, distance learning.

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning o'quv jarayonida masofaviy ta'limni qo'llashning asosiy xususiyatlari ochib berilgan. Zamonaviy o'qitish muammolari aniqlandi va talabalarning o'quv jarayonida axborot kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun didaktik imkoniyatlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: axborot kompyuter texnologiyalari, talabalar, masofaviy ta'lim.

Основное противоречие, возникающее в современной системе образования – несоответствие полученных компетенций и знаний в ходе обучения в высших учебных заведениях требованиям практической деятельности в избранной профессии. Традиционные подходы к педагогике привели к расхождению между тем, чему учат студентов, и тем, что нужно на практике. Многие учебные заведения переходят к проблемному обучению в качестве решения для подготовки творческих выпускников. Педагогика, основанная на ИКТ, обеспечивает проблемное обучение и позволяет студентам быть независимыми, обладать критическим мышлением. Очевидно, что с помощью ИКТ преподаватели могут разработать стратегии, которые будут способствовать глубокому обучению и преобразованию среды обучения в среду, ориентированную на учащихся. К влиянию ИКТ на обучение можно подходить по-разному, чтобы удовлетворить потребности учащихся. В отличие от традиционной педагогики, у которой есть один особый способ обучения (прямой поток информации от учителя к ученикам), ИКТ предлагают различные модели преподавания и обучения.

Различные типы использования ИКТ могут быть визуализированы как: компьютерное обучение, веб-обучение, компьютерные классы, онлайн-обучение, дистанционное обучение, программное обеспечение для визуализации, электронное обучение, виртуальное обучение, цифровое обучение и т.д. Исследования показали, что использование различных подходов, предлагаемых ИКТ, превратит учебную среду в среду, ориентированную на учащихся, и будет способствовать глубокому обучению. Анализ

научно-методической литературы, результатов практического опыта педагогов позволил выявить наиболее эффективные из имеющихся в практике образовательного процесса. Один из них состоит в активном подходе к преподаванию и обучению. Возможность использовать ИКТ в качестве учебной платформы для вопросов, исследований и создания новой информации в процессе преподавания и обучения. Это один из аспектов, который отличается от традиционной педагогики, в которой учащиеся учатся на практике и, когда это уместно, углубленно работают над реальной проблемой. В таком случае процесс преподавания и обучения становится менее абстрактным, но более актуальным для жизни учащегося [1]. Использование ИКТ создает сотрудничество, взаимодействие между учащимися и преподавателями независимо от того, где они находятся. Помимо моделирования реальных взаимодействий, обучение с поддержкой ИКТ предоставляет учащимся возможность работать с людьми разных культур, разного происхождения. В ряде работ указывается, что это помогает улучшить командные и коммуникативные навыки учащихся, а также их глобальную осведомленность [2,3]. ИКТ улучшают обучение за счет интегративного подхода к преподаванию/обучению. Это устраняет искусственное разделение между различными дисциплинами и между теорией и практикой, которое характеризует традиционный педагогический подход [4].

В отличие от традиционной педагогики, ИКТ признает множество различных путей обучения и различных формулировок знаний, как было сказано выше, что ИКТ не фокусируются только на одном типе преподавания или подхода к обучению, как традиционная педагогика. Педагогика, основанная на ИКТ, позволяет учащимся исследовать и открывать, а не просто обращать внимание и помнить [3,4].

Дистанционное образование в Китае неразрывно связано с современными технологиями и интернет-платформами, одной из которых является дистанционное онлайн-обучение (E-Learning), суть которого заключается в беспрепятственном и быстром распространении учебной информации с помощью информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и сети Интернет. Примером такого обучения являются онлайн-занятия на платформе Zoom, которые получили широкое применение в университетах как Казахстана, так и всего мира.

Другой формой дистанционного образования являются массовые открытые онлайн-курсы (МООК или «микроуроки», как их называют в образовательной среде КНР). В КНР существует множество специализированных сайтов и приложений, предлагающих онлайн-курсы по различным направлениям и специальностям, однако самым известным является «China University MOOC» (中国大学MOOC). Центральным компонентом урока является видеозапись, продолжительность которой обычно не превышает 5-10 минут (отсюда и название «микроуроки»). Содержание обучающего видеоролика сосредоточено на ключевых положениях темы, материал тщательно отобран и структурирован. Широкое использование данных курсов в Китае в основном обусловлено растущей потребностью обучающихся в индивидуализации и «высокой плотности совокупности профессиональных знаний» содержания онлайн-образования [1].

Комбинированный тип дистанционного обучения объединяет как онлайн-занятия с преподавателем, так и заранее записанные видеокурсы («микроуроки»). Особенностью является также и то, что обучающиеся получают возможность самостоятельно планировать занятия, общаться и помогать друг другу в рамках изучаемого курса независимо от места

проживания или места обучения, а также своевременно получают обратную связь от преподавателей курса.

По мере того, как преподавание и обучение переходят от модели, ориентированной на учителя, преподавателя, к модели, ориентированной на учащегося, студента, преподаватель становится не единственным авторитетом, но в большей степени авторитетным наставником.

REFERENCES

1. Кобзева Н.А. Edutainment как современная технология обучения // Ярославский педагогический вестник. 2012. № 4. Том II (Психолого-педагогические науки). С. 192-195.
2. Ван Юнву, Ван Юру, Ли Яньсинь и др. Контрмеры и предложения по повышению качества онлайн-образования во время профилактики и контроля эпидемии [Дж.]. Китайские технологии медицинского образования, 2020, 34 (2): 119-124.
3. Чжоу Кайле, Лу Синьхуэй, Дин Тао, Ян Шаньлинь. Проблемы и меры противодействия широкомасштабному онлайн-обучению в колледжах и университетах. Журнал Тяньцзиньского педагогического университета (издание по общественным наукам), 2020 (6) 7-11.
4. Чжан Чуньхуа. Кризис и возможности, предоставляемые «эпидемией + онлайнкурсы». 2020 (18): 18-20.